

FILMLAR VA OMMAVIY MADANIYAT**Aliqulova Sevara Jasur qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
aliqulovasevara196@gmail.com

Ilmiy rahbar: Umarova Shahlo Baxtiyorovna
,Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada filmlarning ommaviy madaniyat shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni tahlil qilinadi. Kino san'ati nafaqat ko'n-gilochar vosita sifatida, balki ijtimoiy qadriyatlar, urf-odatlar va estetik qarashlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan kuchli madaniy fenomen sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada turli davrlarda yaratilgan mashhur filmlar misolida jamiyatning ma'naviy holati, yoshlar ongiga ta'sir va global madaniy axborot oqimidagi o'zgarishlar yoritiladi. Shuningdek, Gollivud, Bollivud va boshqa kinoindustriyalar orqali ommaviy madaniyat qanday eksport qilinayotgani, lokal madaniyatlar bilan qanday aloqada bo'layotgani tahlil qilinadi. Maqola kino orqali jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy muammolarni ochib berish va ularni hal qilishdagi san'atning o'rnini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль фильмов в формировании и развитии массовой культуры. Кинематограф рассматривается не только как средство развлечения, но и как мощное культурное явление, влияющее на формирование социальных ценностей, традиций и эстетических взглядов. На примере известных фильмов, созданных в разные периоды, раскрываются духовное состояние общества, воздействие кино на сознание молодежи и изменения в глобальном культурном информационном потоке. Также анализируется, каким образом массовая культура экспортируется через Голливуд, Болливуд и другие киноиндустрии, и как она взаимодействует с локальными культурами. Статья направлена на раскрытие социальных проблем, отраженных в кино, и на показ роли искусства в их решении.

Annotation: This article analyzes the role of films in the formation and development of mass culture. Cinema is examined not only as a means of entertainment but also as a powerful cultural phenomenon that influences the formation of social values, traditions, and aesthetic perspectives. Through examples of famous films created in different periods, the article highlights the spiritual state of society, the impact of cinema on youth consciousness, and the transformations occurring within the global flow of cultural information. It also explores how mass culture is being exported

through Hollywood, Bollywood, and other film industries, and how it interacts with local cultures. The article aims to reveal the social issues reflected in cinema and demonstrate the role of art in addressing them.

Kalit so'z: Film, muammo, kino, jamiyat, madaniyat, ong.

Ommaviy madaniyat - bu keng jamoatchilik orasida ommalashgan madaniyat shakli. U kitoblar, kinolar, teleko'rsatuvlar, musiqa, moda, sport, internet va boshqa ko'plab omillarni o'z ichiga oladi. Ommaviy madaniyat odamlarning kundalik hayoti, fikrlash tarzi, urf-odatlarini, mehnat va bo'sh vaqtini o'tkazish usullariga ta'sir ko'rsatadi.

Ommaviy madaniyatni yaratishda va tarqatishda media va texnologiyalar juda katta rol o'ynaydi. Masalan, kino sanoati, televizor, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi tendensiyalar tez tarqaladi.

Film - bu harakatlanuvchi tasvirlar orqali hikoya qiluvchi, odamlarni o'ziga jalb qiluvchi san'at turi. Filmlar turli janrlarda bo'lishi mumkin: drama, komediya, triller, ilmiy fantastika, hujjatli film, animatsiya va boshqalar. Film ishlab chiqarish jarayoni - ssenariy yozish, aktyorlarni tanlash, suratga olish, montaj qilish va musiqlar bilan to'ldirishdan iborat.

Filmlarning ommaviy madaniyatga ta'siri:

1. Stereopitlarni shakllantirish.

Filmlar odamlar, millatlar, jinslar yoki kasblar haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi. Masalan, Gollivud aksariyat vaqt musulmonlarni terrorchi sifatida tasvirlab kelgan, bu esa keng jamoatchilik fikriga ta'sir qilgan.

2. Modani belgilash.

Mashhur filmlar orqali kiyim-kechak, soch turmagi, atir-upa yoki gapirish uslublari modaga aylanadi (masalan, „Matrix“ filmidan keyin qora ko'zoynak va charm kurtka trendga aylangan).

3. Tilga ta'siri.

Film va seriallar orqali ingliz tilidagi so'zlar yoki iboralar boshqa tillarga kirib keladi. Masalan, „Okey“, „Bye“, „Cool“ va boshqalar.

4. Ijtimoiy mavzularni yoritish

Filmlar jamiyatdagi muammolarni ko'rsatadi: irqchilik, gender tengsizligi, ekologik inqiroz, urush korrupsiya va h.k. - bu mavzular ommaning fikrlashga ta'sir qiladi.

Tomoshabin talabiga qarab film yaratiladi: Kino sanoati odatda keng auditoriyaga yoqadigan janr va mavzularni tanlaydi - romantika, jangari, komediya, super qahramonlar va boshqalar.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri: Hozirgi kunda filmlarning muvaffaqiyati „viral bo'lish“, ya'ni trendga aylanish bilan chambarchas bog'liq, Memlar, TikTok

sahnalari, fan-klublar bu jarayonning bir qismidir. Reklama va mahsulotlar joylashtirish (product placement): Filmlar ichida mahsulot reklama qilinadi - bu ham tijorat, ham ommaviy madaniyat vositasi sifatida ishlaydi. Masalan, „James Bond“ filmida Aston Martin avtomobillari.

Film va madaniy identitet. Film orqali milliy identitet, tarixiy hodisalar va madaniyat aks ettiriladi. Masalan: O'zbek kinosi - o'zbek xalqi tarixi, qadriyatlari, muammolari va orzularini ko'rsatadi. Gollivud - Amerikaning kuchi, erkinligi va individualizmini targ'ib qiladi.

Bollivud - Hindistondagi urf-odatlar, oila qadriyatlari, musiqa va raqslar orqali o'ziga xos madaniyatni aks ettiradi.

Filmlar o'z tarixida juda muhim rol o'ynaydi - ular insoniyat madaniyati, tarix, urf-odatlar va ijtimoiy maslalani aks ettiradi. Shuningdek, ular ko'ngilochar sifatida xizmat qiladi, odamlarni kuldiradi, yig'latadi, ta'lim beradi

Filmlar va ommaviy madaniyat aloqasi shundaki, Filmlar ommaviy madaniyatning muhim qismidir. Ular ko'pincha zamonaviy ijtimoiy muammolarni ko'rsatadi, yoshlar orasida trendlarni yartadi, mashhur qahramonlar va frazalar paydo bo'ladi. Shuningdek, filmlar orqali turli madaniyatlar o'rtasida muloqot va tushunishni oshirish mumkin.

Xulosa: Film - bu nafaqat san'at turi, balki ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi va unga ta'sir qiluvchi qudratli vositadir. U orqali jamiyat o'zini anglaydi, muammolarni ko'radi va ularni hal qilishga intiladi. Shuning uchun kino mahsulotlarini yaratishda va tomosha qilishda mas'uliyatli bo'lish lozim. Har bir film - bu hayotning aksidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.O'ZBEKISTON MADANIYATI - Usmon Qoraboyev muallifligi bilan, „Tafakkur bo'stoni“ nashriyoti, Toshkent, 2011- yil
- 2.OMMAVIY MADANIYAT VA DID MADANIYATI - „Ma'naviyat assoslari“ qo'llanma
- 3.Filmlar va ommaviy madaniyat - Madaniyatshunoslik yo'nalishi uchun tayyorlangan material
- 4.Ommaviy madaniyat va kino sohasidagi ilmiy maqolalar va ensiklopediyalar.
- 5.Ziyonet.uz